

IMPLEMENTASI *FILE SHARING* DAN *PRINTER SHARING* PADA SISTEM OPERASI WINDOWS 10 DI KOMPUTER RUANG DOSEN JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (JTIK)

Oktavian Mirza Pratama
Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
oktavian.mirza.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Intisari – Jaringan lokal komputer di ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC) dilengkapi dengan fasilitas jaringan komputer nirkabel yang dapat digunakan oleh seluruh staff pengajar dan mahasiswa dengan memasukan ID Pengguna dan kata kunci. Dalam menggunakan printer untuk mencetak dokumen, staff pengajar harus melakukan antri dalam menggunakan komputer yang terhubung langsung dengan printer. Sedangkan berbagi sumber data masih digunakannya alat penyimpanan eksternal seperti flashdisk dan hardisk, hal ini dapat berakibat tersebar virus, malware dan spyware yang dapat merusak data dan sistem operasi komputer. Dibuatnya suatu sistem yang dapat digunakan untuk berbagi data dan penggunaan *printer* dengan media jaringan lokal komputer yang terdapat di ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC) dengan tujuan untuk mempermudah staff pengajar dalam berbagi sumber data, meminimalisir tersebar virus yang dapat merusak data dan sistem operasi komputer, serta mengurangi antrian dalam melakukan cetak dokumen.

Kata kunci : Jaringan lokal komputer, *printer*, nirkabel, data.

Abstract – *The local computer network in the lecture room of the Department of Informatics and Computer Engineering is equipped with wireless computer network facilities that can be used by all lecturers and students by entering the User ID and keywords. In using the printer to print documents, lecturers have to queue in using a computer that is directly connected to the printer. While sharing the data source is still used external storage devices such as flash and hard drive, this can result in the spread of viruses, malware and spyware that can damage data and computer operating system. Created a system that can be used to share data and the use of printer with local computer network media found in lecturer room of Department of Informatics and Computer (JTIC) with aim to facilitate lecturer in sharing data source, minimize spread of virus that can damage data and operating system computer, and reduce the queue in the print document.*

Keywords : *local computer network, printer, nirkabel, data.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komputer saat ini semakin cepat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Saat ini, jaringan komputer merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya jaringan komputer, semua komputer yang berada dalam suatu jaringan yang sama dapat melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan komputer lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Defiana Arnaldy, dosen di Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC), gedung Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC) sudah dilengkapi dengan jaringan komputer nirkabel yang dapat digunakan dengan melakukan *login* menggunakan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau dengan menggunakan NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk dosen dan staf yang bekerja di Politeknik Negeri Jakarta, kemudian memasukan *password* yang terlebih dahulu mendaftarkan di hotspot.pnj.ac.id. Kurangnya pemanfaatan jaringan komputer yang sudah ada pada ruang dosen Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, mengakibatkan terjadinya antri dalam menggunakan komputer ataupun *printer*, hal ini terjadi karena data tersimpan di komputer tertentu dan *printer* hanya

terhubung dengan satu komputer yang berada di dalam ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC). Selain itu, untuk melakukan berbagi data pada satu komputer ke komputer lainnya masih menggunakan alat penyimpanan data eksternal seperti *flashdisk* dan *hardisk*. Melakukan transfer data menggunakan penyimpanan data eksternal juga berakibat tersebar virus, *malware* dan *spyware* yang dapat merusak data dan sistem operasi komputer.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk berbagi data dan penggunaan *printer* dengan media jaringan lokal komputer yang terdapat di ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIC).

II. LANDASAN TEORI

a. File Sharing dan Printer Sharing

1. File Sharing

Sharing file dimungkinkan bilamana anda atau pengguna lain yang berbeda dalam satu workgroup memperkenalkan pengguna lainnya dapat mengakses file atau data dari folder yang di sharing tersebut. Pengaturan tersebut berada dalam tab Sharing pada

kotak diaolog Propertise folder yang hendak di-sharing (Jubile Enterprise, 2009).

2. Printer Sharig

Sharing printer merupakan suatu cara untuk melakukan share printer guna pemakaian bersama, terutama untuk komputer yang menggunakan koneksi jaringan (MADCOMS, 2010).

b. Klasifikasi Jaringan Komputer

1. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas pada wilayah yang relatif kecil seperti dalam sebuah ruang, sebuah gedung, sebuah kapal, atau pesawat terbang. LAN kadang-kadang disebut sebagai jaringan satu lokasi (single location network). Jika dalam sebuah organisasi terdapat banyak komputer yang berbeda tempat, harus dibuat jaringan LAN berskala besar. Untuk memudahkan pengelolaan, LAN dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang di sebut workgroups atau 'subjaringan'. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan jaringan (network management) (Maryono & Istiana, 2008, hal. 24).

2. Metropolitan Area Network (MAN)

MAN adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih LAN bersama-sama dalam batas kira-kira satu wilayah kota atau metropolitan. Untuk membangun jaringan MAN biasanya dibutuhkan peralatan tambahan seperti multiple routers dan switches serta hubs (Maryono & Istiana, 2008, hal. 25).

3. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah sebuah jaringan komunikasi komputer yang menjangkau wilayah geografis yang paling luas dan seringkali menggunakan fasilitas transmisi seperti jaringan telepon, wireless bahkan satelit. Cakupan WAN dapat menjangkau wilayah antarnegara, antarbenua, bahkan seluruh dunia (Maryono & Istiana, 2008, hal. 26).

4. Internet

Internet terbentuk dari sambungan antara jaringan-jaringan yang berada di seluruh dunia (interconnected network). Internet merupakan jaringan komputer terluas di muka bumi ini. Oleh karena itu, jika diurai, internet merupakan kumpulan dari jaringan-jarigan mulai dari LAN, MAN, dan WAN (Maryono & Istiana, 2008, hal. 27).

c. Tipe Jaringan Komputer

1. Jaringan peer-to-peer

Pada jaringan peer-to-peer, 2 atau lebih komputer dihubungkan melalui jaringan dan dapat berbagi resource tanpa harus memiliki server yang dedicated.

Setiap koneksi dan perangkat (yang dikenal sebagai peer) dapat berfungsi sebagai client atau server. Sebuah komputer dapat diasumsikan sebagai server untuk sebuah transaksi sekaligus berperan sebagai client bagi yang lain. Tugas client dan server diatur dengan basis per-request (Irawati, Yovita, & Wibowo, 2015, hal. 95).

2. Jaringan client-server

Pada model client-server, pihak yang me-request layanan disebut sebagai client dan pihak yang memberikan respon terhadap request tersebut dinamakan server. Pada model ini client tidak bisa menjadi server dan sebaliknya. Protokol pada layer aplikasi akan mendefinisikan format resquest dan respon antara client dan server. Pada komunikasi model client-server, selain melakukan transfer data juga dibutuhkan informasi-informasi kontrol lainnya seperti autentikasi user dan autentikasi file data yang akan di transfer (Irawati, Yovita, & Wibowo, 2015, hal. 94).

d. Topologi Jaringan Komputer

Topologi merupakan cara menghubungkan komputer atau terminal-terminal dalam suatu jaringan. Dari sisi bentuk dan model hubungan antar komputer, jaringan komputer dapat berbentuk sebagai topologi Star Network, Loop Network, Ring Network, Bus Network dan Web Network (Wahyono, 2007, hal. 3).

1. Topologi Bus

Pada topologi ini, node yang satu dengan node yang lain dihubungkan dengan satu jalur data atau bus. Sistem topologi ini tidak memiliki central node dan semua node memiliki status yang sama antara satu dengan yang lainnya (Wahyono, 2007, hal. 3).

2. Topologi Star

Pada topologi Local Area Network terdiri dari sebuah central node yang berfungsi sebagai pengatur arus informasi dan penanggung jawab komunikasi dalam suatu jairngan. Jika node satu ingin berkomunikasi dengan noce yang lain, maka harus melalui central node. Mengingat pentingnya fungsi dari central node, maka dalam sistem ini biasanya komputer yang

digunakan sebagai central node merupakan komputer besar atau mainframe komputer yang memiliki kemampuan dan kecepatan tinggi (Wahyono, 2007, hal. 3).

3. Topologi Loop

Topologi loop menghubungkan antar-node secara serial dalam bentuk suatu lingkaran tertutup. Seperti halnya pada topologi bus, semua node memiliki status yang sama. Pada topologi loop setiap node dapat melakukan tugas untuk operasi yang berbeda-beda. Tetapi topologi ini memiliki kelemahan bahwa jika salah satu node rusak, maka akan dapat menyebabkan gangguan komunikasi antar-node satu dengan yang lainnya (Wahyono, 2007, hal. 4).

e. Media Jaringan Komputer

1. Kabel

Kabel membentuk jaringan berkabel atau sering disebut wired network. Jaringan kabel memiliki kelebihan dalam aspek keamanan dan transfer data yang lebih cepat. Sehingga demikian, anda bisa mentransfer data lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan wireless. Selain itu, jaringan kabel juga cenderung lebih murah untuk membangun LAN sederhana. Namun, jika jumlah komputer sangat banyak, jaringan berkabel justru lebih mahal dibandingkan dengan wireless (Komputer, 2010, hal. 7).

2. Nirkabel

Jaringan nirkabel atau wireless adalah jaringan yang lebih mudah dibuat serta perawatannya tidak mahal. Jika jumlah komputer banyak, jaringan wireless ini lebih murah jika dibandingkan jaringan kabel. Tidak adanya kabel digantikan dengan gelombang radio. Karena tidak menggunakan kabel, tipe jaringan ini lebih fleksibel. Namun, wireless juga punya kekurangan. Kekurangan pertama adalah kecepatannya lebih rendah, selain itu tingkat keamanan data juga kurang jika dibandingkan dengan kabel (Komputer, 2010, hal. 7).

f. Macam sistem Keamanan Komputer

Menurut (Rulnovekom, 2017), keamanan komputer merupakan sederetan angka-angka algoritma yang dipadukan dan membentuk bahasa mesin komputer, bahasa mesin buatan manusia maka dapat dipastikan bahwa manusia lain dapat melakukan perintah terhadap mesin tersebut. Terdapat banyak sistem keamanan komputer, namun sebenarnya secara garis besar hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- Keamanan eksternal berkaitan dengan keamanan dari luar yang dapat membahayakan komputer, misalnya pihak yang tidak berhak, bencana sistem dari luar, dan bencana karena keadaan alam.
- Keamanan interface user berkaitan dengan komputer yang dipakai secara bersama/bergantian dan atau komputer yang dipinjamkan kepada orang lain.
- Keamanan internal komputer berkaitan dengan pengamanan perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga bisa menjamin komputer tetap sehat, program tetap fresh dan data tersimpan secara aman.

g. Sistem Operasi

Menurut (Komputer, 2010), sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system dan disingkat OS. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan mengatur manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Diantara fungsi sistem operasi adalah menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Sistem operasi yang digunakan komputer secara umum (termasuk PC, komputer personal) terbagi menjadi 3 kelompok besar:

- Microsoft Windows, adalah sistem operasi yang paling banyak penggunaannya. Versinya sudah banyak, dari

mulai Windows Desktop Environment (versi 1.x hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan Windows NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven), Windows 8, dan Windows 10)).

- Varian Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, keluarga BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X (berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin), dan GNU/Hurd.
- MacOS, sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X.

III. METODELOGI PENELITIAN

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung pada ruang dosen Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (JTIK). Baik wawan cara dan *testing* langsung peralatan jaringan di ruang dosen Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (JTIK).

b. Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem, ada beberapa langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa terhadap sistem
2. Melakukan perbandingan antara sistem yang akan di rancang dengan sistem yang telah ada dan yang telah digunakan
3. Melakuan pengembangan terhadap sistem
4. Melakukan pengujian pada rancangan yang telah dibuat.

c. Rancangan Desain Sistem

Arsitektur jaringan yang diimplementasikan di ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIK) diperlihatkan pada gambar berikut:

IV. PEMBAHASAN

a. Melakukan Konfigurasi File Sharing

Berikut adalah langkah konfigurasi *file sharing* di windows 10 pada komputer yang berperan menjadi server:

1. Terkoneksi dengan jaringan lokal komputer Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIK).

2. Mengatur folder untuk *file sharing* dalam jaringan local computer

- a) Memilih folder untuk *file sharing*. Yaitu menunjukan folder yang dipilih untuk di *sharing* (dibagikan atau dipakai bersama dalam jaringan local computer)

- b) Mengatur *user* yang dapat menggunakan *folder* dalam *file sharing*. Setelah memilih *folder* yang akan digunakan untuk *file sharing*, selanjutnya memilih *user* mana saja yang dapat menggunakan *folder* dalam *file sharing*.

- c) Mengatur hak akses pada *file sharing*

b. Melakukan Konfigurasi *Printer Sharing*

Berikut adalah langkah konfigurasi *printer sharing* di windows 10 pada komputer yang berperan menjadi server:

1. Terkoneksi dengan jaringan lokal komputer Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
2. *Printer* yang akan digunakan untuk *printer sharing*

c. Konfigurasi Keamanan *File Sharing* dan *Printer Sharing*

Untuk mencegah diakses pihak yang tidak seharusnya, di terapkan kewanaman pada *file* dan *printer sharing* dengan konfigurasi sebagai berikut:

1. Membuat akun untuk *file* dan *printer sharing*

2. Membuka akses *sharing* pada komputer server

V. HASIL

a. Pengujian *File Sharing*

Pengujian file dan printer sharing dengan cara memasukan username dan password komputer JTIK. Jika berhasil masuk ke komputer JTIK, selanjutnya dapat dilakukan berbagi data dengan meletakkan file yang ingin di transfer di folder sharing yang telah ditentukan.

b. Pengujian *Printer Sharing*

Pengujian *printer sharing* dilakukan dengan memasukan *username* dan *password* komputer JTIK di komputer *client* (komputer atau laptop dosen yang akan terhubung) seperti pada gambar 3.10, kemudian melakukan cetak dokumen melalui komputer dosen.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PKL di Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kesimpulan yang didapat dari Implementasi *File* dan *Printer Sharing* Pada Sistem Operasi Windows 10 di Komputer Ruang Dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer adalah sebagai berikut:

- Dengan diterapkannya *file* dan *printer sharing* pada jaringan lokal komputer ruang dosen Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIK), dapat mengurangi resiko penyebaran virus, *malware* dan *spyware* pada setiap komputer dan laptop dosen.
- Adanya *file sharing* mempermudah dosen dalam berbagi *file* karena hanya memanfaatkan jaringan lokal komputer.
- Adanya *File* dan *printer sharing* dapat membantu dosen untuk mengurangi antri dalam melakukan *print*

(mencetak dokumen) di komputer yang terhubung langsung dengan *printer*.

- Keamanan dalam *file* dan *printer sharing* bertujuan untuk membatasi *user* (pengguna dalam jaringan lokal komputer yang terhubung), agar hanya dapat digunakan oleh *user* yang semestinya (hanya dosen dan staf).

REFERENSI

- 1) Irawati, I. D., Yovita, L. V., & Wibowo, T. A. (2015). *Jaringan Komputer dan Data Lanjut*. Yogyakarta: deepublish.
- 2) Jubile Enterprise. (2009). *Membuat Jaringan Internet Wireless Tanpa Bantuan Teknisi*. Jakarta: PT Eles MEdia Komputindo.
- 3) Komputer, W. (2010). *Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer dan Internet*. Jakarta Selatan: mediakita.
- 4) MADCOMS. (2010). *Microsoft Windows 7 Untuk Pemula*. Yogyakarta: ANDI.
- 5) Maryono, Y., & Istiana, B. P. (2008). *Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP Kelas IX*. (A. B. Darmadi, Penyunt.) Quadra.
- 6) Rulnovekom. (2017, September 4). *Keamanan Sistem Komputer*. Dipetik Januari 23, 2018, dari Rulnovekom Tips dan Trik, Berita Gadget dan Informasi Teknologi Dunia Terbaru:
<https://www.rulnovekom.com/2017/04/keamanan-sistem-komputer.html>
- 7) Wahyono, T. (2007). *Building & Maintenance PC Server*. Jakarta: PT Elex Media Komputinfo.